

कांट की ज्ञानमीमांसा

Epistemology of Kant

Paper Id : 18631 Submission Date : 13/12/2023 Acceptance Date : 22/12/2023 Publication Date : 25/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are
credited.

DOI:10.5281/zenodo.10817363

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमेरु दे. गोंडाले

सहायक अध्यापक

तत्वज्ञान

शा.वि.ज्ञा.वि.संस्था

अमरावती,महाराष्ट्र

सारांश

अनुभववाद और बुद्धिवाद ज्ञानमीमांसा के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। दोनों एकदूसरे से पूर्णतः विरुद्ध विचारों को दर्शाते हैं। इन दोनों का समन्वय कर कांट का समिक्षावाद एक तिसरा रास्ता है और वह देकार्त के बुद्धिवाद की तथा ह्यूम के अनुभववाद की कमीयों से बच निकलता है। कांट के समिक्षावाद का मुख्य उद्देश्य परम्परागत ज्ञानमीमांसा में मध्यम मार्ग को ढूँढना है।

सारांश

का

अंग्रेज़ी

अनुवाद

There are two division of epistemology i.e. Rationalism and Empiricism. Both are extremely in opposition to each other. The critic of Kant marked out third way that combines the virtues of them and avoids the pitfall of Descartes rationalism and empiricism of Hume. The main intension of Kant's critic is to find the middle way behind the traditional epistemology.

मुख्य

शब्द

ज्ञान, अनुभववाद, बुद्धिवाद, समिक्षावाद, संवेदन, अतिन्द्रिय, समझदारी की कोटीयाँ।

मुख्य

शब्द का

अंग्रेज़ी

अनुवाद

Knowledge, Empiricism, Rationalism, Criticism, Sensation, Transcendental.

प्रस्तावना